

AUTIZIM BOLALARNING PSIXOLOGIK XUXUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6551100>

Aliqulova Layloxon Homid qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti Maxsus pedagogika
va inklyuzif ta'lim fakulteti 2 - bosqich talabasi

Annatsiya: *Autiz bolani o'rganish, o'zaro aloqani o'rnatishdagi qiyinchiliklar tufayli psixologik xususiyatlarini tanishib, ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish va insonlar bilan muloqotni shakillantirish.*

Kalit sózlar: *Autizm, autizm kasalligi belgilarnatija, delfin ovozi, emotsiyasiz bo'lishadi, giperaktiv.*

Autizm (grekcha «autos» – «o'zim» degan so'z) – bu ruhiyatning o'ziga xos holati bo'lib, bemor tashqi olam, atrofdagilar bilan muloqot qilishni istamaydi. U yolg'izlikni yoqtiradi. Yana bir xil xatti-harakat va shunday so'zlarni takrorlaydi. Autizm tashxisli bola o'z olamida yashaydi. Fikrlashi boshqalarnikiga o'xshamaydi. Ularning xatti-harakatlari real voqelik bilan bog'liq emas. Bemorlarning harakatlarida hissiy kechinmalar asosiy o'rin tutadi. Bu kasallik sindromi o'g'il bolalarda qiz bolalarga nisbatan ko'p uchraydi.

Simptomlarning har xilligi va kasallik o'zgaruvchanligi ushbu kasallikni qiyinligidan dalolat beradi: sezilarsiz autistik xususiyatlardan to doimiy parvarish talab etilishigacha. Bu sirli kasallik hozirda olimlar tomonidan o'rganilmoqda. Autizmli bola atrofga o'zgacha nazar bilan qaraydi. Ma'lumotlarga ko'ra hozirda dunyodagi har 88 ta bolaning birida autizm kuzatilishi mumkin. Bunday bolalar tashqi ko'rinishidan boshqalardan farq qilmaydi, faqat u o'zgacha fikrlaydi. Olimlarning fikricha, autizm kasalligini kelib chiqish sabablaridan biri bu – homilani ona qornidalik davrida ma'lum bir turdagi oqsillarning yetishmovchiligi. Ikkinchi sababi, organizmda ikki xil og'ir metalning, qo'rg'oshin va simobni, ko'payib ketishi. Uchinchi sabab atrof muhitni ekologik buzilishi va homiladorlik paytida kuchli stress holatlarini kechirish. Anemiya hamda qon bosimning oshishi, buyrakda bosim oshishi – bularning hammasi autizimni kelib chiqish sabablari hisoblanadi. Bundan tashqari autizm kasalligi belgilarining kengayishini, ya'ni rivojlanishdan ortda qolish belgilari Retta sindromi, Aspergera sindromi va autizmning klassik simptom komplekslarining ko'p uchrashi. Shuningdek, kasallik haqida ma'lumot ko'paymoqda. Ilgari tortinchoq, uyatchan, introvert va shizofreniyaga moyil bolalarni «g'ayritabiiy bolalar» deyishgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bunday bolalarni autistik bolalar - autizm deyishmoqda.

Hozirgi kunda autizmni medikamentoz davolash usullari o‘ylab topilmagan. Lekin, uni oxirgi ma’lumotlarga qaraganda «Delfin ovozi» bilan davolash mumkin. Bundan tashqari, ota-onalar pedagog, psixiatr, psixolog, pediater bilan hamkorlikda bemor bolalar bilan barvaqt shug‘ullansalar, ularning xatti-harakatlarini ijobiy tomonga yo‘naltirishlari mumkin. Davolash maqsadida ortda qolayotgan jihatlarni korreksiya qilish uchun barcha turdagi autist bolalarga mos keladigan quyidagi chora tadbirlar qo‘llash mumkin:

- Gapirish qobiliyatini yaxshilash maqsadida logoped bilan mashg‘ulotlar olib boorish;
- So‘zlashish uchun rasmi kartochkalardan foydalanish yoki planshet, kompyuterda so‘zlarni yozib o‘rgatish;
- Bola bilan har xil o‘yinlar o‘ynash, bir sferada faqat bir mutaxassis bilan;

Medikamentoz davo faqatgina qo‘shimcha sifatida bolada kuchli agressiya bo‘lsagina buyuriladi.

Autizmga chalingan bemor bolalarni qanday bo‘lsa, shunday qabul qilish kerak. Kattalar buni o‘z vaqtida aniqlab, ularni qo‘llab-quvvatlashlari zarur. Autizm kasalligi homila ona qornidalik davridayoq uning bosh miyasi rivojlanishida ba’zi oqsillarning yetishmasligi sababli paydo bo‘lishi mumkin, degan tahminlar mavjud. Bu xastalikning irsiyat bilan bog‘liqligi hali to‘liq o‘rganilmagan. Amerikalik va fransiyalik olimlar guruhi bosh miya rivojlanishining ilk bosqichlarida hid sezishda ishtirok etadigan o‘zak hujayralarni o‘rganish zarur, degan xulosaga kelishdi. Chunki, burundan osonlik bilan olinadigan biopsiya surtmasi bu hujayralarni o‘rganishda bebaho usul hisoblanadi.

Autizmning shakllanishida bir qator faktorlar bor, ammo ularning ko‘pchiligi hali ilmiy asos topmagan. Masalan, 70-yillarda autizm kasalligi kelib chiqishini “bag‘ritosh, bemehr ona” nazariyasi bilan bog‘lashgan. Bu nazariyaning haqiqatga yaqin bir jihati bor – autist bolalarning ko‘pchilik ota-onalari bolalariga e‘tiborni kam qaratishadi va ular bilan kam muloqotda bo‘lishadi. Chunki deyarli barcha autist bolalar ota-onalar gap so‘zlariga befarq, emotsiyasiz bo‘lishadi, ular fikrlarini nutq orqali ifodalashga qiynalغانlaridan giperaktiv bo‘lib ham ko‘rinishadi.

Dunyo bo‘ylab tan olingan autizmning so‘nggi turi - bu aniqlanmagan keng tarqalgan rivojlanish buzilishi. Ushbu buzuqlikdan aziyat chekadigan odam yuqorida aytib o‘tilgan modellarning hech biriga mos kelmasa ham, autistik tashxis qo‘yilgan. Bu odam boshqa odamlar bilan muloqot qilishda jiddiy muammolarga duch keladi va u o‘ziga xos va ko‘plab stereotiplar bilan to‘ldirilgan bir qator tadbirlarni amalga oshiradi. Bu bugungi kunda mavjud bo‘lgan va aholining muhim qismiga ta‘sir qiladigan 4 turdagi autizm. Autizm - bu juda keng tarqalgan rivojlanish buzilishi, ammo davosi bo‘lmasa ham, Undan aziyat chekayotgan odam

yuqorida aytib o'tilgan autizm tufayli kelib chiqadigan turli xil muammolarni chetga surib, eng yaxshi yo'l bilan jamiyatga integratsiyalashishini ta'minlash uchun doimiy ravishda davolash kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Nurkeldiyeva D. A. Pedagogik-psixalogig diagnostika . Toshkent 2019.

2.Никольская О. С., Бфянская Е. Р., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Москва 1997.

